

ITALY

ITALY

БИОГРАФИЯ ХУГО ФЕРДИНАНДА БОСС

Хидоятова Гульноза Умедуллаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7180992>

Аннотация: BOSS — бренд мужской одежды высокого качества официально был запущен в 1970 году. В течение десятилетия бренд превратился в крупнейшего производителя мужской одежды и влиятельный Дом моды. А вот женский костюм появился только в 1998..

Ключевые слова: мода, стиль БОСС, ткань, текстиль, мировая арена, мировая мода и индустрия.

Название бренда HUGO BOSS ассоциируется с понятиями: успех, достаток, власть. Какой путь проделала компания от производства рабочей одежды до всемирно известного бренда?

Кратко о модельере

Хуго Фердинанд Босс родился 8 июля 1985 года в городе Метцинген земля Баден-Вюртенберг, Германская империя. Умер 9 августа 1948 года в своем родном городе, ему было 63 года. Основатель всемирно известного бренда модной одежды Hugo Boss. Был женат на Анне Катарине Фрейзингер, имел дочь Гертруду.

Родители и ближайшие родственники

Родился в семье мелких буржуа Луизы и Генриха Босса, был младшим из пятерых детей. Его отец владел и управлял текстильным магазином в Вюртемберге. Из всех детей только Хуго и его сестра пережили младенческий возраст.

Детство и юность

Детство и юность будущего основателя компании-производителя модной одежды прошло в маленьком немецком городке Метцинген. Получил неплохое по тем временам образование: учился сначала в народной школе, затем — в Реальном училище. Три года обучался купеческому делу в городе Бад-Урахе, неподалеку от родного городка.

Образование и начало карьеры

После окончания училища в 1902 году Босс работал ткачом в Метцингене. Затем была двухгодичная воинская служба, а с 1905 года он работал на ткацкой фабрике в Констанце, городке на границе Германии и Швейцарии. В 1908 году умирают родители Хуго, и он становится владельцем семейного текстильного магазина в родном городке. В чине обер-фрейтора в 1914 году уходит на Первую мировую войну, а в 1918 — в том

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

же звании увольняется. И только в 1923 году основывает в Метцининге небольшую швейную фабрику по пошиву рабочих комбинезонов, дождевиков, спортивной одежды, зачастую без указания своего имени.

Несмотря на наличие клиентов, в 1930 году его бизнес оказался под угрозой банкротства. И тогда Босс совершил то, за что потом вплоть до своей смерти ему приходилось каяться перед немецким народом: он вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию. Ее идеология была впоследствии признана главной причиной начала Второй мировой войны.

Свой бизнес Хуго Босс спас, а вот репутацию запятнал. Но зато получил заказ на пошив униформы для германской армии. Дела фабрики резко пошли в гору. Справедливости ради надо сказать, что к дизайну униформы Босс не имел никакого отношения, его фабрики только отшивали продукцию.

После окончания Второй мировой войны компания Хуго Босса переключилась на выпуск одежды для почтальонов и железнодорожников. А вот костюмы, увековечившие имя создателя бренда, стали выпускать только в 1953 году, спустя пять лет после смерти Босса. Постепенно бренд уходит от производства костюмов для масс-маркета в сторону Высокой моды.

После его смерти бизнес перешел в руки зятя — Ойгена Холи, а затем внуков — Уве и Йохана Холи. Именно они сделали имя своего деда бессмертным в мире моды.

BOSS — бренд мужской одежды высокого качества официально был запущен в 1970 году. В течение десятилетия бренд превратился в крупнейшего производителя мужской одежды и влиятельный Дом моды. А вот женский костюм появился только в 1998.

Итальянский дизайнер Вернер Балдессарини за 15 лет работы в HUGO BOSS подарил бренду множество громких коллекций для преуспевающих бизнесменов, политиков, голливудских звезд и спортсменов мировой величины.

В 1984 году состоялся запуск парфюмерной линии Hugo Boss, спустя пять лет — стали выпускать первые солнцезащитные очки.

В начале 90-х внуки продают компанию итальянской группе Marzotto.

Список литературы:

1. MacFarquhar, Neil Oscar night dress put Elie Saab on the map (англ.). SFGATE (5 мая 2002). Дата обращения: 15 декабря 2020.

2. Putz, Ulrik Libanons Designer Elie Saab: Mission Mode (нем.) (недоступная ссылка). Spiegel Online (2 ноября 2007). Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 14 октября 2008 года.
3. MacFarquhar, Neil. An unlikely couturier from an unlikely 'Paris' (27 апреля 2002). Архивировано 21 июля 2019 года. Дата обращения 3 апреля 2021.
4. Elie Saab (недоступная ссылка). The Fashion Model Directory. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 22 апреля 2016 года.
5. Elie Saab (недоступная ссылка). Vogue Australia. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 19 февраля 2017 года.

